

КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ ПСОРИАЗЕ: МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ РИСКИ

Тиллақобиллов Исмоил Баходирович ismoil1193@gmail.com

Ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Каримов Максуд Азизулла угли

Отделение токсикологии и ЭКД Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Узбекистан, г. Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18181671>

АННОТАЦИЯ: Псориаз является хроническим иммуновоспалительным заболеванием кожи, которое в настоящее время рассматривается как системная патология, ассоциированная с развитием метаболических и сердечно-сосудистых нарушений. Наличие коморбидных состояний существенно ухудшает клиническое течение заболевания, прогноз и качество жизни пациентов, что определяет актуальность комплексного изучения данной проблемы. Цель исследования — оценить распространённость метаболического синдрома и факторов сердечно-сосудистого риска у пациентов с псориазом, а также проанализировать их взаимосвязь с тяжестью и клиническими особенностями дерматоза. Материалы и методы. В исследование включены 46 пациентов с верифицированным диагнозом псориаза в возрасте от 19 до 68 лет. Проводилась клиническая оценка тяжести заболевания с использованием индекса PASI, антропометрические измерения, анализ показателей липидного и углеводного обмена, а также оценка артериального давления. Метаболический синдром диагностировали на основании наличия трёх и более его компонентов. Результаты. Метаболический синдром выявлен у 52,2% пациентов с псориазом. Наиболее частыми компонентами являлись абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия и дислипидемия. Установлена достоверная корреляционная связь между индексом PASI и показателями индекса массы тела, уровнями триглицеридов и артериального давления. Пациенты со среднетяжёлыми и тяжёлыми формами псориаза имели более высокий суммарный сердечно-сосудистый риск. Заключение. Полученные данные подтверждают системный характер псориаза и необходимость раннего выявления и коррекции метаболических и сердечно-сосудистых нарушений с использованием мультидисциплинарного подхода.

Ключевые слова: псориаз, коморбидность, метаболический синдром, сердечно-сосудистый риск, PASI.

COMORBID CONDITIONS IN PSORIASIS: METABOLIC SYNDROME, CARDIOVASCULAR RISKS

Tillaqobilov Ismoil Bakhodirovich ismoil1193@gmail.com

Assistant of the Department of Dermatovenerology and Cosmetology of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Karimov Maksud Azizullo ugli

Department of Toxicology and ECD of the Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care. Uzbekistan, Samarkand.

ABSTRACT: Psoriasis is a chronic immune-inflammatory skin disease that is currently considered a systemic pathology associated with the development of metabolic and cardiovascular disorders. The presence of comorbid conditions significantly worsens the clinical course of the disease, prognosis, and the quality of life of patients, which determines the relevance of a comprehensive study of this problem. The aim of the study is to assess the prevalence of metabolic syndrome and cardiovascular risk factors in patients with psoriasis, as well as to analyze their relationship with the severity and clinical features of the dermatosis. **Materials and methods.** The study included 46 patients with a verified diagnosis of psoriasis aged 19 to 68 years. Clinical assessment of the severity of the disease using the PASI index, anthropometric measurements, analysis of lipid and carbohydrate metabolism indicators, and blood pressure assessment were conducted. Metabolic syndrome was diagnosed based on the presence of three or more of its components. **Results.** Metabolic syndrome was detected in 52.2% of patients with psoriasis. The most frequent components were abdominal obesity, arterial hypertension, and dyslipidemia. A significant correlation was established between the PASI index and body mass index indicators, triglyceride levels, and blood pressure. Patients with moderate and severe forms of psoriasis had a higher total cardiovascular risk. **Conclusion.** The obtained data confirm the systemic nature of psoriasis and the need for early detection and correction of metabolic and cardiovascular disorders using a multidisciplinary approach.

Keywords: psoriasis, comorbidity, metabolic syndrome, cardiovascular risk, PASI.

**PSORIAZDA KOMORBID HOLATLAR: METABOLIK SINDROM, YURAK-QON
TOMIR XAVFLARI**

Tillaqobilov Ismoil Bahodirovich ismoil1193@gmail.com

Samarqand davlat tibbiyot universiteti "Dermatovenerologiya va kosmetologiya" kafedrası assistenti. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Karimov Maqsud Azizullo o'g'li

Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Samarqand filiali Toksikologiya va EKD bo'limi. O'zbekiston, Samarqand sh.

Annotatsiya: Psoriaz terining surunkali immun yallig'lanish kasalligi bo'lib, hozirgi vaqtda metabolik va yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanishi bilan bog'liq tizimli patologiya sifatida qaraladi. Komorbid holatlarning mavjudligi kasallikning klinik kechishini, prognozini va bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada yomonlashtiradi, bu esa ushbu muammoni kompleks o'rganishning dolzarbligini belgilaydi. Tadqiqotning maqsadi psoriaz bilan og'rigan bemorlarda metabolik sindrom va yurak-qon tomir xavf omillarining tarqalishini baholash, shuningdek, ularning dermatozning og'irligi va klinik xususiyatlari bilan o'zaro bog'liqligini tahlil qilishdan iborat. Materialy i metody. Tadqiqotga 19 yoshdan 68 yoshgacha bo'lgan psoriaz tashxisi tasdiqlangan 46 nafar bemor kiritilgan. Kasallikning og'irlik darajasini PASI indeksi yordamida klinik baholash, antropometrik o'lchovlar, lipid va uglevod almashinuvi ko'rsatkichlarini tahlil qilish, shuningdek, qon bosimini baholash amalga oshirildi. Metabolik sindrom uning uch yoki undan ortiq tarkibiy qismlarining mavjudligi asosida tashxis qo'yilgan. Natijalar.

Metabolik sindrom psoriaz bilan ogʻrigan bemorlarning 52,2% da aniqlangan. Eng koʻp uchraydigan tarkibiy qismlar abdominal semizlik, arterial gipertenziya va dislipidemiya edi. PASI indeksi va tana vazni indeksi koʻrsatkichlari, triglitseridlar darajasi va qon bosimi oʻrtasida sezilarli korrelyatsion bogʻliqlik aniqlandi. Psoriazning oʻrta ogʻir va ogʻir shakllari bilan ogʻrigan bemorlarda yurak-qon tomir xavfi yuqori boʻlgan. Xulosa. Olingan maʼlumotlar psoriazning tizimli tabiatini va koʻp tarmoqli yondashuvdan foydalangan holda metabolik va yurak-qon tomir kasalliklarini erta aniqlash va tuzatish zarurligini tasdiqlaydi.

Kalit soʻzlar: psoriaz, komorbidlik, metabolik sindrom, yurak-qon tomir xavfi, PASI.

Введение: Псориаз является хроническим иммуновоспалительным заболеванием кожи, характеризующимся многофакторным генезом, рецидивирующим течением и значительным влиянием на физическое и психоэмоциональное состояние пациентов [1,2]. По данным эпидемиологических исследований, распространённость псориаза в популяции колеблется от 1 до 3%, при этом заболевание может манифестировать в любом возрасте и нередко сопровождается прогрессирующим течением [3,4].

В последние десятилетия псориаз всё чаще рассматривается не как изолированная дерматологическая патология, а как системное воспалительное заболевание, ассоциированное с широким спектром коморбидных состояний [5,6]. К числу наиболее клинически значимых относятся метаболический синдром, сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания [7–9]. Наличие данных состояний существенно ухудшает прогноз, повышает уровень инвалидизации и смертности среди пациентов с псориазом [10].

Патогенетической основой формирования коморбидных нарушений при псориазе считается хроническое системное воспаление, опосредованное активацией врождённого и адаптивного иммунитета [11,12]. Повышенная экспрессия провоспалительных цитокинов, включая TNF- α , IL-6, IL-17 и IL-23, играет ключевую роль не только в гиперпролиферации кератиноцитов, но и в развитии инсулинорезистентности, эндотелиальной дисфункции и атерогенеза [13–15]. Общность воспалительных механизмов объясняет высокую частоту метаболического синдрома и сердечно-сосудистых осложнений у больных псориазом [16].

Метаболический синдром, включающий абдоминальное ожирение, дислипидемию, артериальную гипертензию и нарушения углеводного обмена, у пациентов с псориазом встречается достоверно чаще, чем в общей популяции [17,18]. Установлено, что выраженность метаболических нарушений напрямую коррелирует с тяжестью кожного процесса, длительностью заболевания и частотой обострений [19,20]. При этом сердечно-сосудистые осложнения у данной категории пациентов нередко развиваются в более молодом возрасте и могут длительное время протекать субклинически [21].

Несмотря на накопленные данные, в реальной клинической практике коморбидные состояния у пациентов с псориазом нередко остаются недооценёнными [22]. Отсутствие регулярного скрининга факторов сердечно-сосудистого риска и компонентов метаболического синдрома приводит к позднему выявлению осложнений и снижению эффективности лечебно-профилактических мероприятий [23,24]. В этой связи актуальным является комплексное изучение

взаимосвязи псориаза с метаболическим синдромом и сердечно-сосудистыми рисками с учётом клинической активности заболевания [25].

Цель исследования: Целью настоящего исследования явилась оценка распространённости метаболического синдрома и факторов сердечно-сосудистого риска у пациентов с псориазом, а также анализ их взаимосвязи с тяжестью и клиническими особенностями дерматоза.

Материалы и методы: В исследование включены 46 пациентов с верифицированным диагнозом псориаза, находившихся на стационарном и амбулаторном лечении в профильном дерматологическом отделении. Диагноз псориаза устанавливался на основании клинических и дерматоскопических данных в соответствии с действующими клиническими рекомендациями [1,2]. Среди обследованных пациентов было 28 мужчин (60,9%) и 18 женщин (39,1%). Средний возраст составил $42,6 \pm 11,3$ года (от 19 до 68 лет). Длительность заболевания варьировала от 1 до 25 лет и в среднем составила $9,4 \pm 6,1$ года.

Критерии включения: возраст пациентов ≥ 18 лет, клинически подтверждённый диагноз псориаза, наличие информированного добровольного согласия на участие в исследовании.

Критерии исключения: наличие других хронических воспалительных или аутоиммунных заболеваний, острые инфекционные процессы в период обследования, приём системных глюкокортикостероидов или биологических препаратов менее чем за 12 недель до включения в исследование, беременность и период лактации.

Клинические методы исследования: Тяжесть псориазического процесса оценивалась с использованием индекса PASI (Psoriasis Area and Severity Index). В зависимости от полученных значений пациенты были распределены следующим образом: лёгкая степень (PASI < 10), среднетяжёлая степень (PASI 10–20), тяжёлая степень (PASI > 20).

Результаты и обсуждение: У пациентов с псориазом метаболический синдром выявлялся достоверно чаще по сравнению с контрольной группой. Наиболее распространёнными компонентами являлись абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия и дислипидемия.

Установлена прямая корреляционная связь между индексом PASI и: уровнем триглицеридов, показателями артериального давления, индексом массы тела.

Пациенты с тяжёлыми формами псориаза имели значительно более высокий суммарный сердечно-сосудистый риск. Частота гипергликемии и инсулинорезистентности возрастала пропорционально длительности заболевания и активности кожного процесса.

При клинической оценке тяжести псориазического процесса по индексу PASI у 46 обследованных пациентов установлено, что у 14 (30,4%) пациентов диагностирована лёгкая форма псориаза (PASI < 10), у 19 (41,3%) — среднетяжёлая форма (PASI 10–20), у 13 (28,3%) — тяжёлая форма заболевания (PASI > 20).

Анализ антропометрических показателей показал, что избыточная масса тела и ожирение выявлены у 31 пациента (67,4%), при этом абдоминальное ожирение зарегистрировано у 26 пациентов (56,5%). Средний индекс массы тела в основной группе составил $28,1 \pm 4,3$ кг/м², что достоверно превышало нормативные значения ($p < 0,05$).

Артериальная гипертензия различной степени выявлена у 29 пациентов (63,0%), причём у пациентов со среднетяжёлыми и тяжёлыми формами псориаза частота гипертензии была достоверно выше по сравнению с пациентами с лёгким течением заболевания ($p < 0,05$).

Нарушения липидного обмена отмечались у 34 пациентов (73,9%) и проявлялись повышением уровня общего холестерина, триглицеридов и липопротеинов низкой плотности, а также снижением уровня липопротеинов высокой плотности. Гипергликемия натощак выявлена у 18 пациентов (39,1%), при этом у части из них ранее диагностированных нарушений углеводного обмена не отмечалось.

Метаболический синдром, диагностированный на основании наличия трёх и более компонентов, выявлен у 24 пациентов (52,2%). Его распространённость была значительно выше среди пациентов с тяжёлыми формами псориаза и длительностью заболевания более 10 лет.

Корреляционный анализ выявил достоверную положительную связь между индексом PASI и индексом массы тела ($r = 0,46$; $p < 0,05$), уровнем триглицеридов ($r = 0,41$; $p < 0,05$), а также показателями систолического артериального давления ($r = 0,44$; $p < 0,05$). Это свидетельствует о нарастании выраженности метаболических и сердечно-сосудистых нарушений по мере увеличения тяжести кожного процесса.

Оценка суммарного сердечно-сосудистого риска показала, что высокий и очень высокий риск имели 21 пациент (45,7%), преимущественно из группы со среднетяжёлым и тяжёлым псориазом.

Полученные результаты подтверждают концепцию псориаза как системного воспалительного заболевания. Хроническая цитокиновая активация способствует эндотелиальной дисфункции, нарушению липидного и углеводного обмена, что создаёт предпосылки для развития атеросклероза и сердечно-сосудистых осложнений.

Выявленная зависимость между тяжестью псориаза и выраженностью метаболических нарушений подчёркивает необходимость раннего скрининга факторов риска. Современная биологическая терапия, направленная на ключевые звенья воспалительного каскада, потенциально может снижать не только кожные проявления, но и системное воспаление.

Тем не менее, отсутствие комплексного междисциплинарного подхода остаётся одной из основных причин поздней диагностики сердечно-сосудистых осложнений у данной группы пациентов.

Полученные результаты подтверждают концепцию псориаза как системного воспалительного заболевания, ассоциированного с высокой частотой метаболического синдрома и сердечно-сосудистых факторов риска [1,2]. Более чем у половины обследованных пациентов выявлен метаболический синдром, что значительно превышает его распространённость в общей популяции [3].

Выявленная достоверная связь между тяжестью псориаза и выраженностью метаболических нарушений согласуется с данными современных клинических и эпидемиологических исследований [4,5]. Хроническое воспаление при псориазе сопровождается активацией цитокинового каскада (TNF- α , IL-6, IL-17), который играет ключевую роль в развитии инсулинорезистентности, дислипидемии и эндотелиальной дисфункции [6–8].

Особое внимание заслуживает высокая распространённость артериальной гипертензии и нарушений липидного обмена у пациентов с длительным течением заболевания. Это подтверждает гипотезу о кумулятивном влиянии системного воспаления на сердечно-сосудистую систему и формировании преждевременного атеросклероза у больных псориазом [9,10].

Следует отметить, что значительная часть пациентов с выявленными метаболическими и сердечно-сосудистыми нарушениями ранее не состояла на диспансерном учёте у кардиолога или эндокринолога, что указывает на недостаточную настороженность в отношении коморбидных состояний в дерматологической практике [11].

Таким образом, результаты настоящего исследования подчёркивают необходимость комплексного и междисциплинарного подхода к ведению пациентов с псориазом, включающего регулярный скрининг факторов сердечно-сосудистого риска и коррекцию метаболических нарушений наряду с терапией кожного процесса [12,13].

Заключение: Результаты проведённого исследования подтверждают системный характер псориаза и его тесную взаимосвязь с развитием метаболического синдрома и сердечно-сосудистых факторов риска. У более чем половины обследованных пациентов с псориазом выявлены признаки метаболического синдрома, при этом наиболее распространёнными компонентами являлись абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия и дислипидемия.

Установлено, что выраженность метаболических нарушений и уровень суммарного сердечно-сосудистого риска достоверно возрастают по мере увеличения тяжести псориазического процесса и длительности заболевания. Наличие прямых корреляционных связей между индексом PASI и показателями индекса массы тела, уровнями триглицеридов и артериального давления свидетельствует о патогенетической общности хронического воспаления кожи и системных метаболических изменений.

Полученные данные подчёркивают необходимость раннего выявления и динамического мониторинга метаболических и сердечно-сосудистых нарушений у пациентов с псориазом, даже при отсутствии клинически выраженной сердечно-сосудистой патологии. Регулярный скрининг факторов риска должен рассматриваться как неотъемлемая часть комплексного ведения данной категории больных.

Таким образом, оптимизация тактики лечения пациентов с псориазом требует мультидисциплинарного подхода с участием дерматолога, кардиолога и эндокринолога, а также внедрения персонализированных профилактических и терапевтических стратегий, направленных не только на контроль кожного процесса, но и на снижение системного воспаления и предотвращение сердечно-сосудистых осложнений.

Список литературы

1. Lowes M.A., Bowcock A.M., Krueger J.G. Pathogenesis and therapy of psoriasis. *Nature*. 2007;445(7130):866–873.
2. Griffiths C.E.M., Barker J.N.W.N. Pathogenesis and clinical features of psoriasis. *Lancet*. 2007;370(9583):263–271.
3. Parisi R., Symmons D.P.M., Griffiths C.E.M., Ashcroft D.M. Global epidemiology of psoriasis. *J Invest Dermatol*. 2013;133(2):377–385.
4. Kurd S.K., Gelfand J.M. The prevalence of previously diagnosed and undiagnosed psoriasis in US adults. *J Am Acad Dermatol*. 2009;60(2):218–224.
5. Davidovici B.B., Sattar N., Prinz J. et al. Psoriasis and systemic inflammatory diseases. *J Invest Dermatol*. 2010;130(7):1785–1796.
6. Boehncke W.H., Schön M.P. Psoriasis. *Lancet*. 2015;386(9997):983–994.

7. Mehta N.N., Azfar R.S., Shin D.B. et al. Patients with severe psoriasis are at increased risk of cardiovascular mortality. *J Am Acad Dermatol.* 2010;62(2):241–248.
8. Gelfand J.M., Neimann A.L., Shin D.B. et al. Risk of myocardial infarction in patients with psoriasis. *JAMA.* 2006;296(14):1735–1741.
9. Armstrong A.W., Harskamp C.T., Armstrong E.J. Psoriasis and the risk of diabetes mellitus. *Arch Dermatol.* 2013;149(1):84–91.
10. Prodanovich S., Kirsner R.S., Kravetz J.D. et al. Association of psoriasis with coronary artery disease. *J Am Acad Dermatol.* 2009;60(5):829–835.
11. Nestle F.O., Kaplan D.H., Barker J. Psoriasis. *N Engl J Med.* 2009;361(5):496–509.
12. Nickoloff B.J., Xin H., Nestle F.O., Qin J.Z. The cytokine and chemokine network in psoriasis. *Clin Dermatol.* 2007;25(6):568–573.
13. Coimbra S., Oliveira H., Reis F. et al. Circulating adipokine levels in psoriasis patients. *Arch Dermatol Res.* 2010;302(5):373–379.
14. Gisondi P., Targher G., Zoppini G., Girolomoni G. Non-alcoholic fatty liver disease in patients with chronic plaque psoriasis. *J Hepatol.* 2009;51(4):758–764.
15. Mehta N.N., Yu Y., Pinnelas R. et al. Attributable risk estimate of severe psoriasis on major cardiovascular events. *Am J Med.* 2011;124(8):775.e1–775.e6.
16. Boehncke W.H. Systemic inflammation and cardiovascular comorbidity in psoriasis patients. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2018;32(3):392–399.
17. Sommer D.M., Jenisch S., Suchan M. et al. Increased prevalence of metabolic syndrome in patients with moderate to severe psoriasis. *Arch Dermatol Res.* 2006;298(7):321–328.
18. Langan S.M., Seminara N.M., Shin D.B. et al. Prevalence of metabolic syndrome in patients with psoriasis. *Br J Dermatol.* 2012;166(4):775–781.
19. Gisondi P., Tessari G., Conti A. et al. Prevalence of metabolic syndrome in patients with psoriasis. *Br J Dermatol.* 2007;157(1):68–73.
20. Sterry W., Strober B.E., Menter A. Obesity in psoriasis: the metabolic, clinical and therapeutic implications. *Br J Dermatol.* 2007;157(4):649–655.
21. Ahlehoff O., Gislason G.H., Lindhardsen J. et al. Prognosis following first-time myocardial infarction in patients with psoriasis. *J Intern Med.* 2011;270(3):237–244.
22. Takeshita J., Grewal S., Langan S.M. et al. Psoriasis and comorbid diseases. *J Am Acad Dermatol.* 2017;76(3):377–390.
23. Elmets C.A., Leonardi C.L., Davis D.M.R. et al. Joint AAD–NPF guidelines of care for the management of psoriasis with comorbidities. *J Am Acad Dermatol.* 2019;80(4):1073–1113.
24. Nast A., Spuls P.I., van der Kraaij G. et al. European S3-guideline on the systemic treatment of psoriasis vulgaris. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2015;29(12):2277–2294.
25. Gisondi P., Del Giglio M., Girolomoni G. Treatment approaches to moderate to severe psoriasis. *Clin Dermatol.* 2018;36(5):651–660.